

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Stress e presentismo ocupacional percebidos pelos enfermeiros num serviço de internamento de doentes com Covid-19

Cláudia Lopes, Hernâni Veloso Neto

^{1 2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² E-mail de contacto: hernani.neto@islagai.pt,
ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O impacto psicossocial da pandemia Covid-19 veio reforçar o desgaste físico e mental e o sentimento de falta de realização pessoal já existente nos serviços de saúde, refletindo-se na qualidade dos cuidados prestados e bem-estar geral dos trabalhadores. Este estudo visa perceber a incidência de stress e presentismo e o contributo da pandemia para o agravamento da exaustão numa equipa de 40 enfermeiros no cuidado direto ao doente com Covid-19 em meio hospitalar. Para a recolha de dados foi aplicado o Questionário sobre Stresse e Exaustão Profissional estruturado por Neto (2016), englobando também questões sobre alterações psicossociais e segurança percebidas na pandemia. Os dados apurados evidenciaram níveis moderados de sintomatologia de *burnout*, vinculados pela falta de realização pessoal sentida, e com 85% dos inquiridos a reconhecer o contributo desta fase no aumento do cansaço e desmotivação. Verificou-se, ainda, um moderado nível de stress e de presentismo, fruto da elevada carga de trabalho e do grande comprometimento psicológico dos enfermeiros.

Palavras-chave: stress, exaustão, presentismo, enfermeiros, pandemia.

Stress and occupational presenteeism perceived by nurses in an inpatient service

Abstract: The psychosocial impact of the Covid-19 pandemic came to highlight the physical and mental exhaustion and the feeling of lack of personal fulfillment already existing in health services, reflected in the quality of care provided and the workers general well-being. This study aims to understand the stress incidence and presenteeism and the contribution of the pandemic to the worsening of exhaustion in a team of 40 nurses in the direct care of the patient with Covid-19 in hospital environment. For data collection, the Questionnaire on Stress and Professional Exhaustion structured by Neto was applied (2016), encompassing also questions about psychosocial changes and perceived safety in the pandemic. The data collected showed moderate levels of burnout symptomatology, marked by the lack of personal fulfillment felt, and that 85% of responders recognizing the contribution of this phase in increasing the levels of tiredness and demotivation. There was also a moderate level of stress and presenteeism, induced by the high workload and the nurse's greater psychological commitment.

Keywords: stress, exhaustion, presenteeism, nurses, pandemic.

1. Introdução

A sociedade moderna foi alvo de uma evolução tecnológica nas últimas décadas, que, a par da globalização e alterações nas condições de trabalho, suscitou variados desafios no mundo do trabalho, tornando-o mais complexo e exigente. Estas mudanças suscitaram riscos novos e emergentes no campo da saúde e segurança ocupacional, nomeadamente os riscos psicossociais relacionados com o trabalho, que têm vindo a registar um aumento da sua presença nos contextos de trabalho (EU-OSHA, 2007). Estes riscos psicossociais, pela sua dificuldade de compreensão, identificação e prevenção, têm sido encarados como um dos grandes desafios contemporâneos para a saúde e segurança no trabalho, sendo alvo de um estudo cada vez mais direcionado (Cunha & Neto, 2019). Dado o seu impacto na saúde e segurança dos trabalhadores, nas organizações e economias, estes riscos têm merecido mais destaque no contexto europeu e mundial.

Os perigos ocupacionais sempre existiram e foram vistos como intrínsecos ao próprio facto de se trabalhar. Embora, com estas mudanças de paradigma ocupacional, o foco principal passou não só a ser melhorar as condições de trabalho com vista a melhores resultados económicos e de produtividade como, também, o estado de saúde e bem-estar global dos trabalhadores, reconhecendo-se os mesmos como o motor e bem mais valioso de qualquer organização (Flores-Sandí, 2006).

Neste contexto, ressalta o papel da saúde ocupacional, uma área de intervenção importante em saúde pública focada em garantir ambientes de trabalho saudáveis, evitando ou minimizando a exposição a fatores de risco e assegurar uma elevada qualidade de vida no trabalho contribuindo para diminuir acidentes de trabalho, tempo perdido de trabalho, custos diretos e indiretos em saúde e aumentar a produtividade (DGS, 2013). Entende-se ambiente de trabalho saudável como aquele em que os trabalhadores e os gestores colaboram mutuamente para a melhoria contínua da proteção e promoção da segurança e saúde e bem-estar de todos os trabalhadores, contribuindo para a salvaguarda do ambiente de trabalho (OMS, 2010).

No Plano Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC), extensão 2018-2020, estão explanados os princípios estratégicos sobre os quais devem assentar a atuação nesta área. São destacados três grandes pilares: Prevenção dos riscos profissionais, Proteção da saúde e bem-estar dos trabalhadores e Promoção de ambientes de trabalho saudáveis, com objetivo de obter ganhos em saúde e garantir o valor da saúde do trabalhador (DGS, 2018). Também o regime jurídico de promoção da segurança e saúde no trabalho (SST), Lei n.º 102/2009 e respetivas atualizações, salvaguarda e ressalva a obrigação de todas as entidades empregadoras em organizar atividades de SST (Assembleia da República, 2009). Nomeadamente, no Art.º 15º, expressa o dever de as organizações assegurarem que as exposições a fatores de risco psicossocial não constituem risco para a segurança e saúde do trabalhador, bem como que adaptam o trabalho ao trabalhador, quer na conceção dos postos de trabalho, escolha de equipamentos e métodos de trabalho, de modo a reduzir os riscos psicossociais (Lei n.º 3/2014, Assembleia da República, 2014). Isto porque as condições de trabalho deficientes têm o poder de influenciar a saúde e segurança de um trabalhador independentemente do tipo de profissão (OIT, 2019).

As organizações de saúde não são exceção a estas obrigações e exigências e devem ter em consideração nas suas intervenções as problemáticas ligadas à produtividade, qualidade dos serviços prestados e a saúde e segurança dos seus trabalhadores (Umann, Guido & Grazziano, 2012). Com o aumento do desenvolvimento técnico-científico, tem-se assistido a um aumento da exigência dos profissionais de saúde em várias áreas de competência, associado a diversas políticas de contenção de custos que reduzem os recursos humanos disponíveis nas instituições de saúde, nomeadamente a nível hospitalar, podendo potenciar situações de stress nestes profissionais (Silva & Neto, 2018). A acrescentar ainda, estão as próprias exigências e fatores de risco inerentes a estas profissões, seja pelo

cuidar de doentes complexos, o contacto com a morte, a carga elevada de trabalho, a sobrecarga e ritmo de trabalho, o trabalho por turnos, o ambiente de trabalho, a cultura organizacional, as relações interpessoais, a dificuldade de conciliação entre esfera profissional e familiar, o défice de reconhecimento e de perspetiva de progressão na carreira que contribuem para o desgaste dos mesmos (EU-OSHA, 2007; Ordem dos Enfermeiros, 2014).

Fronteira (2010) faz referência à importância do papel do enfermeiro na sociedade e na excelência do sistema de saúde dos países, dado se tratarem do grupo profissional mais numeroso da área da saúde, pelo que urge a importância de vigiar a saúde destes trabalhadores para desempenharem as suas funções em pleno. Dado o local de trabalho ser influenciador da saúde do trabalhador, torna-se fundamental implementar medidas estratégias promotoras de saúde para se alcançar os mais elevados níveis de conforto, saúde e bem-estar físico, mental e social nos postos de trabalho, com o objetivo de prevenir ou minimizar o impacto do stress e presentismo nestes profissionais de saúde (DGS, 2013).

Apesar da globalização do fenómeno de presentismo, as áreas profissionais relacionadas com o cuidar parecem ser as mais propensas ao mesmo, com taxas mais elevadas entre enfermeiros (Johns, 2010; Flores-Sandí, 2006, Ferreira *et al.*, 2010). Diversos estudos realizados com estes profissionais têm contribuído para perceber a relação entre a existência de elevados níveis de stress e seu contributo para o presentismo, assim como as consequências destes na perda de produtividade e influência no cuidar, com erros de tratamento e repercussões na equipa de trabalho e organizações (Umann, Guido & Silva, 2014; Lima, 2019; Couto, Santos & Palermo, 2022).

Além dos fatores de risco já inerentes à profissão, a pandemia por Covid-19 veio contribuir para o aumento da exaustão e stress deste grupo profissional, por terem ficado na linha da frente a atuar na resposta ao problema. Têm surgido diversos estudos a tornar visível o impacto psicológico desta pandemia na saúde mental das populações e profissionais, daí que se torna relevante a realização de estudos que permitam diversificar e compreender esta realidade no contexto da prestação de cuidados de saúde.

O estudo realizado é de natureza quantitativa, do tipo transversal, e teve como objetivo principal perceber os níveis de stress e presentismo vividos por uma equipa de enfermeiros de um serviço de internamento hospitalar que foi convertido em serviço covid na fase pandémica ativa, focado na prestação de cuidados a doentes infetados com Covid-19. A escolha desta população alvo prende-se com o facto de ser considerada uma área de elevado desgaste físico e psicológico e, ainda, os enfermeiros representarem mais de metade dos profissionais de saúde no mundo (OMS, 2020). Urge a necessidade de avaliar as consequências psicossociais dos profissionais que estiveram na linha da frente na resposta aos efeitos da pandemia.

Incide-se sobre a equipa de Enfermagem, dado se tratar do grupo com maioria destaque quanto ao número de profissionais. Pretende-se, ainda, que este trabalho contribua para se perceber as implicações da pandemia para o agravamento da saúde psicossocial destes profissionais. O documento encontra-se estruturado em três principais partes: na primeira parte apresenta-se uma breve revisão da literatura, onde se descreve o enquadramento teórico das pesquisa, com especial foco nos conceitos principais; a segunda parte é composta pela abordagem metodológica, com uma descrição das opções efetuadas, método de recolha de dados e população abrangida; e na terceira e última parte apresentam-se os resultados obtidos com a discussão dos mesmos, enquadrando-os com os dados disponíveis na literatura.

2. Enquadramento Teórico

2.1. Riscos Psicossociais

Os riscos psicossociais estão intrínsecos ao próprio trabalho e não existem áreas profissionais inerentes a estes riscos, no entanto, a importância atribuída aos mesmos tem sofrido alterações ao longo do tempo. Na década de 1970, a Organização Mundial de Saúde (OMS) realizou um fórum cujo tema central seria a influencia dos fatores psicossociais na saúde, formulando medidas e políticas de saúde (WHO, 1976). Posteriormente, também o Comité dos Altos Responsáveis da Inspeção do Trabalho, através da Campanha sobre os Riscos Psicossociais no Trabalho, destacou estes riscos no trabalho a fim de promover e manter o bem-estar dos trabalhadores, relevando a avaliação de riscos psicossociais nos locais de trabalho (ACT, 2012). Mais recentemente, a Campanha Europeia da Agência Europeia para Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA) (2014-2015), intitulada “Locais de trabalho saudáveis contribuem para a gestão do stress”, e a Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2015 -2020 (ENSST 2015 -2020), que configura o quadro global da política de prevenção de riscos profissionais e de promoção do bem-estar no trabalho, fomentaram uma maior visibilidade social deste tema (Sequeira, 2019).

Segundo EU-OSHA (2012), os riscos psicossociais resultam de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto psicossocial de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social, tais como *distresse*, esgotamento ou depressão. A panóplia de fatores desencadeadores de riscos psicossociais vão desde o próprio conteúdo do trabalho, a sobrecarga e ritmo de trabalho, o horário, o controlo, o ambiente de trabalho, a cultura organizacional, as relações interpessoais, o papel na organização, o desenvolvimento da carreira ou até o próprio equilíbrio trabalho-família (EU-OSHA, 2007; UGT, 2020). As novas formas de contratação e insegurança laboral, intensificação do trabalho e fortes exigências emocionais no trabalho surgem a par das mudanças do mundo do trabalho atual (EU-OSHA, 2007; Neto, 2015).

Segundo Neto (2015), o trabalho por turnos, as relações laborais precárias, a intensificação dos ritmos de trabalho, a pouca autonomia e controlo das atividades, as elevadas exigências afetivas e envolvimento emocional, as dificuldades de conciliação entre a vida profissional e familiar, a existência de situações de assédio, a liderança agressiva, a falta de apoio no trabalho, a falta de reconhecimento e valorização profissional, são outros exemplos de fatores de risco que podem ter efeitos adversos ao nível do trabalhador e funcionamento organizacional. Os tipos de riscos psicossociais do trabalho que têm demonstrado maior incidência estão relacionados com o *distress*, a exaustão profissional (fadiga laboral e o *burnout*), o assédio no local de trabalho (moral ou sexual), a interferência do trabalho com a vida pessoal e familiar, a discriminação no trabalho e a precariedade laboral (Neto, 2015).

2.2. Stress Ocupacional e *Burnout*

O stress faz parte da vida humana, dado se tratar de uma reação fisiológica a determinada situação que exige necessidade de adaptação e pode, inclusive, ser encarado como excitante, promovedor de satisfação, desempenho e realização pessoal, isto quando a pessoa tem capacidade de resposta ao desafio. Este é designado como o bom stress ou *Eustress*. No entanto, quando as exigências excessivas do trabalho superam a capacidade de resposta, adaptação e recursos físicos-mentais disponíveis da pessoa para lidar com essas exigências, gera no trabalhador uma resposta emocional negativa e, portanto, stress negativo ou também designado como *distresse* ocupacional (Becker et al., 2014, citados por Quintas et al., 2017).

Existem variações consideráveis nas respostas individuais ao stress, para uma mesma situação os indivíduos podem desencadear diferentes reações (Miranda, 2011, citado por Silva & Neto, 2018).

O stress afeta as capacidades do individuais, podendo-o tornar incapaz de funcionar de forma adequada física e mentalmente devido ao nível de ansiedade e pressão que se encontra (CIPE – Ordem dos Enfermeiros, 2015). Pode funcionar como uma ameaça psicofisiológica, limitando a capacidade de resposta do individuo às situações, gerando distúrbios psicofisiológicos que afetam o bem-estar e saúde (Silva & Neto, 2018), tais como doenças cardiovasculares e lesões músculo-esqueléticas, e, ainda, contribuir para o aumento de taxas de acidentes, absentismo e presença de presentismo (EU-OSHA, 2017).

Segundo dados da EU-OSHA (2017), o stress é o segundo problema de saúde relacionado com o trabalho reportado com mais frequência, sendo que cerca de metade dos trabalhadores europeus considera o stress uma situação comum no local de trabalho, estando na origem de 50-60% dos dias de trabalho perdidos na Europa. Diversos dados do Inquérito Europeu às Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes (ESENER) têm vindo a comprovar as consequências diretas e indiretas do stress, nomeadamente para as organizações, referindo que cerca de metade das ausências prolongadas por doença prendem-se com problemas relacionados com o stress (EU-OSHA, 2012). Este também tem contribuído para uma quebra de desempenho no trabalho que custa duas vezes mais que a ausência e causa cinco vezes mais acidentes de trabalho, concluindo, assim, que o stress reduz o desempenho laboral, devido à fraca concentração, fadiga, diminuição de pontualidade, dificuldade em tomar decisões, falta de eficácia no trabalho, comportamentos de risco e conflitos no relacionamento interpessoal (EU-OSHA, 2012).

Quando a exposição é muito intensa e prolongada no tempo, o trabalhador fica numa situação de stress crónico, aumentando o risco de desenvolvimento de *burnout*, a última fase de um estado de stress ocupacional prolongado no tempo (Oliveira, 2021). A OMS reconheceu a síndrome de *burnout* como uma doença relacionada com o trabalho em 2019, entrando posteriormente na Classificação Internacional de Doenças. Esta mudança enfoca a responsabilidade dos empregadores sobre a saúde mental e integral dos seus trabalhadores, ao estabelecer relação da doença com o ambiente de trabalho (Madeira, 2019).

Silva e Neto (2018) referem que o *burnout* pode ser encarado como um estado de exaustão física, emocional e mental provocado por um longo envolvimento em situações que são emocionalmente exigentes. Este nível de exaustão é envolvido por uma panóplia de sentimentos que, acordo com diferentes autores, vão desde perdas de motivação, esgotamento progressivo de energia, intolerância ao trabalho, sensação profunda de fracasso, apatia, alienação, que contribuem profundamente para o absentismo e presentismo (Silva & Neto, 2018).

As profissões de saúde estão expostas a múltiplos fatores de stress. Umann, Guido e Silva (2014) concluíram, através do seu estudo com enfermeiros em contexto hospitalar, pela existência de uma relação forte entre stress e presentismo, contribuído para uma perda de produtividade de 4,8% em 75% dos enfermeiros. Também Lima (2019), num estudo com 340 enfermeiros da região Norte de Portugal, concluiu que 73% dos enfermeiros consideram o seu trabalho stressante, apresentando elevados níveis de presentismo. O stress vivido contribuía para 14% do presentismo.

2.3. Presentismo Ocupacional

O conceito de presentismo tem obtido crescente interesse científico. Ao se abordar o mesmo, urge a necessidade de falar de absentismo, dada a estreita ligação entre ambos, uma vez que são resultado do mesmo processo de decisão, o de comparecer ou não ao trabalho (Johns 2010). Durante muito tempo, as preocupações das organizações recaíam apenas sobre o absentismo, a ausência física do trabalhador no posto de trabalho. Contudo, vários estudos têm vindo a comprovar que os custos do presentismo são mais elevados que os do absentismo, dado que enquanto no absentismo a falta de

produtividade resulta da não comparência no local de trabalho, no presentismo essa falta de produtividade deve-se à ausência psicológica/mental do trabalhador mesmo estando fisicamente presente no local de trabalho (Gilbreath & Karimi, 2012), logo as repercussões são de difícil deteção (Hemp, 2004).

Ao longo do tempo tem-se verificado uma notória ambivalência face ao termo e definição do presentismo. Por um lado, existe a visão económica e de gestão (norte americana), que assenta na redução da produtividade no trabalho devido a problemas de saúde, e a visão social e comportamental (europeia), que define o presentismo como o ato de trabalhar apesar de se encontrar com um problema de saúde, com as possíveis consequências no bem-estar e desempenho dos trabalhadores (Johns, 2010; Lima, 2019). Atualmente, apesar desta dicotomia histórica, a definição de presentismo que tem obtido maior consenso prende-se com o fenómeno de os trabalhadores se apresentarem ao trabalho quando estão doentes e incapazes de cumprir as suas funções de forma adequada (EU-OSHA, 2015).

Para Grativol (2008), o presentismo é o conceito utilizado para descrever o comportamento do trabalhador que está presente fisicamente no trabalho, mas tem seu desempenho reduzido por se encontrar debilitado física e/ou psicologicamente. Portanto, “estar (fisicamente) no local de trabalho, mas, devido a doença ou outra condição médica, ser incapaz de produzir em pleno” (Hemp, 2004, p.1), impossibilitando-o de concretizar o que deveria ou o que seria sua capacidade sem esses problemas (Fonseca, 2009)

O presentismo limita a produtividade tanto em quantidade, pela diminuição do rendimento físico/mental e trabalho mais lentificado como consequência, quanto na qualidade do trabalho, pela possibilidade de erros e diminuição da atenção no desenvolvimento das atividades laborais (Hemp 2004). Pode ser entendido como uma “doença de âmbito organizacional” (Aguiar & Burgardt, 2018), dado as consequências que daí podem advir para a saúde dos trabalhadores, produtividade das empresa e sociedade como um todo.

Segundo Johns (2010), este fenómeno está dependente de vários fatores, entre eles as condições de saúde, os fatores pessoais e individuais e o contexto organizacional. As condições de saúde que mais parecem contribuir para a origem do presentismo prendem-se com problemas do foro mental ou psicossocial (transtornos de ansiedade, stress, depressão, etc), distúrbios músculos-esqueléticos (dor lombar, artrite, etc), gripe, alergias, dores de cabeça e problemas digestivos (Gosselin *et al.*, 2013; Areosa & Queirós, 2020). A perceção destas doenças como não graves, por parte dos profissionais, pode ser uma das justificações encontradas para se manterem no posto de trabalho. No entanto, perante uma condição de saúde desfavorável, o contexto organizacional parece ser bastante influenciador na decisão de comparecer ou não ao trabalho, como a escassez de recursos para desempenhar tarefas, o trabalho por turnos, a flexibilidade de horário ou a pressão do tempo de tarefas ou para comparecer (Hansen & Andersen, 2008).

Johns (2010) refere que algumas práticas e políticas de gestão de recursos humanos exercem um sentimento de pressão sobre os trabalhadores através do aumento do controlo da assiduidade e atribuição de recompensas contra o absentismo que podem estar a contribuir para o presentismo. Noutros casos é a insegurança laboral, a necessidades de progressão na carreira e pressões financeiras que fazem o trabalhador se manter no seu posto de trabalho (Hansen & Andersen, 2008).

Vários estudos têm relacionado o comportamento negativo dos supervisores e a sua influência no presentismo dos empregados, sendo notório que o apoio dos gestores e supervisores no local de trabalho tem efeitos significativos sobre o bem-estar dos trabalhadores, colegas de trabalho, contribuindo para a satisfação intrínseca no trabalho e familiar/social (Gilbreath & Karimi, 2012; Karimi, 2008). A forma como o trabalhador também encara o trabalho, a sua personalidade, perceção

de justiça organizacional e ética profissional faz, muitas vezes, com que o trabalhador sacrifique a sua saúde em prol do trabalho, comparecendo no seu posto mesmo assim.

As áreas profissionais relacionadas com o cuidar (profissionais de saúde) são das áreas mais propensas ao presentismo, devido ao dever de lealdade e preocupação para com os outros, seu compromisso/empenho envolvido e a responsabilidade profissional, colocando as necessidades dos outros em primeiro plano associado ao longo horário de trabalho (Johns, 2010; Flores-Sandí, 2006). Apesar do presentismo ser transversal a diversas profissões, vários estudos têm corroborado a presença de taxas mais elevadas de absentismo nos profissionais de saúde, sendo os enfermeiros os mais suscetíveis de tal fenómeno (Aronsson & Gustafsson, 2005, Ferreira *et al.*, 2010).

Essa situação não afeta só a qualidade dos cuidados prestados, com riscos para os doentes sob o cuidado devido à maior probabilidade da ocorrência de falhas e erros, como a satisfação e desempenho de toda a equipa e organização (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000; Aronsson & Gustafsson, 2005). Laranjeira *et al.* (2022), num estudo com enfermeiros durante o contexto pandémico, evidenciou seis grandes fatores que estavam a contribuir para o presentismo desse grupo: o desinteresse institucional para com os empregados, a própria mudança de paradigma (entre cuidados centrados na pessoa e cuidados centrados na tarefa), as repentinas mudanças nas práticas de cuidados devido à pandemia COVID-19, a falta de perspetiva de trabalho partilhadas com os superiores hierárquicos, os encargos financeiros de estar ausente do trabalho e as respostas humanas desajustadas.

Simonetti *et al.* (2021) também evidenciaram que a idade parece ter uma correlação com os níveis de presentismo, já que, no seu estudo, os enfermeiros mais jovens sofriam de níveis mais elevados de presentismo, justificada pelas diferentes estratégias de *coping* adotadas. Face ao conhecimento já disponível, será importante que as organizações de saúde tenham consciência desta realidade, procurando um melhor acompanhamento da saúde dos seus profissionais e do despiste de presentismo, porque isso também ajudará no bem-estar organizacional coletivo, contenção de custos e melhoria dos cuidados prestados.

2.4. A Enfermagem e o covid 19 em contexto hospitalar

Os profissionais de saúde são um grupo profissional propenso a diversos riscos psicossociais, tal como se foi ilustrando, devido a todas as exigências inerentes ao próprio cuidar, com a constante exposição a situações de stress e exigência física, mental e emocional. A carga horária de trabalho, o tempo reduzido para a realização das atividades, além da especificidade de tarefas e diversidade de funções atribuídas, têm-se configurado como causas do desgaste físico e mental dos profissionais, aumento da pressão, da fadiga e do esgotamento profissional (Batista & Bianchi 2006). A pandemia por Covid-19 veio agravar todo o desgaste e fadiga já sentido pelos profissionais, ressaltando o aumento da carga de trabalho, a ansiedade e incerteza com a realidade, a insatisfação com as condições de trabalho gerando elevado stress emocional. Esta pandemia influenciou não só a prestação de cuidados de saúde essenciais através da rutura da capacidade de resposta dos sistemas de saúde, ressaltando as fragilidades pré-existentes, como colocou os profissionais de saúde como um grupo de risco para a Covid-19 (Mangas *et al.*, 2022)

A preocupação inicial prendeu-se com a proteção destes profissionais para evitar contaminação por Covid-19. No entanto, vários estudos têm demonstrado que a pandemia deixou marcas bem mais profundas que numa fase inicial passaram despercebidas (Oliveira, 2021; INSA, 2020; Mangas *et al.*, 2022). Aspetos como a carga elevada de stress a que estiveram sujeitos na prestação de cuidados a doentes com sintomas incertos, situações vivenciadas de sofrimento e morte, as deficientes condições trabalho, o receio de adoecer e infetar familiares/amigos ao ser veículo de transmissão, os distanciamentos físicos dos familiares, entre outras, foram suscitando várias consequências

psicossomáticas que não se fizeram sentir no imediato (ex: flutuações de humor, transtorno de ansiedade generalizada, distúrbios do sono, *burnout*).

Areosa e Queirós (2020) referem que o próprio stress desencadeado pela necessidade de sobrevivência física durante a pandemia foi progressivamente esgotando os recursos de adaptação individual, tendo-se transformado em stress crónico e contribuindo para um agravamento da saúde mental. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), do projeto “Saúde Mental em Tempos de Pandemia” (SM-COVID19), cujo objetivo era avaliar o impacto da Covid-19 na saúde mental e bem-estar dos profissionais de saúde e da população em geral (6859 participantes), revelou que os profissionais de saúde apresentavam percentagens mais elevadas de sofrimento psicológico relativamente à população geral (ansiedade moderada a grave) (INSA, 2020). Os profissionais que cuidavam de doentes com Covid-19 revelavam um risco de sofrimento psicológico 2,5 vezes superior aos restantes profissionais e os níveis de *burnout* (exaustão física e emocional) eram mais elevados também (43%) (INSA, 2020). Os dados resultantes também evidenciaram que o recurso a passatempos/hobbies, rotinas diárias e/ou de atividade física, assim como a resiliência individual (capacidade de *coping*), tinham um efeito protetor e contribuía para reduzir sintomas de ansiedade e depressão (INSA, 2020).

O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC) realizou estudo para perceber o impacto da Covid-19 nos seus profissionais, reportando a classe de enfermagem como um dos grupos mais expostos (CHUC, 2020). Os níveis de absentismo, relacionado com os casos da doença e o encerramento de escolas, obrigou a uma acrescida gestão de recursos humanos, com uma crescente sobrecarga de trabalho devido à falta de meios (CHUC, 2020). Isto também deixa patente que a saúde e bem-estar dos enfermeiros acabam por, também, ser determinadas pelo “sistema de saúde onde trabalham e, em última, análise pelos problemas e desafios que este enfrenta” (Fronteira, 2010, p.66). “O risco de doença ocupacional e acidentes no trabalho aumenta à medida que aumentam as exigências dos cuidados que são prestados, o número de horas de trabalho, a rotatividade dos turnos e o número de clientes que necessita de serviços altamente complexos” (Ibidem). Em síntese, os profissionais de saúde desempenham um papel importante não só no sistema de saúde como no estado de saúde da população no geral, pelo que o seu desempenho, as condições de trabalho e o seu estado de saúde físico, psicológico e social devem ser valorizados, otimizando o desempenho profissional, obtendo ganhos em saúde e contribuindo para ambientes de trabalho saudáveis.

3. Abordagem Metodológica

Trata-se de um estudo de investigação de cariz quantitativo, do tipo transversal, dado que todas as avaliações foram feitas num “único momento”, sem período de seguimento da população alvo. Também se assume como um estudo de natureza exploratória, já que não se aborda a plenitude das características socioprofissionais, nem se contempla o universo da população.

A amostra em estudo é constituída por um total de 40 enfermeiros que trabalham em ambiente hospitalar, numa área convertida em serviço Covid-19 na época da pandemia. Não houve restrições quanto a idade, nem tempo de serviço, apenas ficou dependente da disponibilidade voluntária dos profissionais para participarem. A seleção deste grupo de estudo teve por base a facilidade de contacto pela equipa de investigação.

O serviço caracteriza-se pela complexidade de diagnósticos multicausais, comorbilidades, várias dependências físicas e sociofamiliares, devido às idades avançadas dos doentes, exigindo elevada carga física e emocional dos enfermeiros, quer na realização dos cuidados de higiene e conforto, transferência de doente cadeirão/cama, na administração de refeições (quer por via oral quer por administração de sonda nasogástrica), aspiração de secreções, tratamento de feridas, preparação e

administração da medicação, entre outros procedimentos técnicos. Os registos de enfermagem, a elaboração e atualização do plano de cuidados, de acordo com as necessidades de cada doente, também foram responsabilidades deste grupo profissional.

Para a recolha dos dados recorreu-se à aplicação do Questionário sobre Stresse e Exaustão Profissional em Atividades de Saúde, estruturado por Neto (2016), que pretende recolha de dados para se determinar o nível de incidência percebida de stress profissional, presentismo e exaustão profissional. Foi escolhido este instrumento por contemplar escalas já validadas para a população portuguesa e por ajustar aos dados necessário para se atingir os objetivos propostos.

O questionário foi aplicado em forma de autopreenchimento com recurso ao *Google forms*, enviando o link do formulário por email e redes sociais, sendo solicitado aos participantes o preenchimento do devido questionário. A confidencialidade e anonimato da informação recolhida foi respeitada em todos os processos e ao longo da elaboração do trabalho.

O inquérito usado contempla quatro blocos de questões: o bloco A integra a Escala de Stress em Atividades de Saúde, desenvolvido por Gray-Toft e Anderson em 1981 e validado para Portugal por Santos em 2010 (Neto, 2016). Este bloco reporta-se a 34 itens, que são agrupados em sete grandes fatores de stress em atividades de enfermagem: carga de trabalho, falta de preparação para lidar com as necessidades emocionais dos utentes e familiares, ambiente psicológico que aborda a morte e o morrer, falta de apoio de colegas, incerteza sobre os tratamentos dos utentes e o ambiente social que corresponde aos conflitos com médicos e com outros enfermeiros e chefes (Silva & Neto, 2018). No Bloco B, são apresentadas questões sobre saúde e capacidade para o trabalho, onde é possível estimar as perdas de produtividade laboral, baseado em duas dimensões: Trabalho completado-TC (itens 2, 3 e 4) e Distração evitada-DE (itens 1, 5 e 6), que representam a capacidade dos trabalhadores de completar as tarefas exigidas e de se manterem concentrados apesar dos efeitos que possam advir do *presentismo*, respetivamente. Estas questões fazem parte da *Stanford Presenteeism Scale – 6* (SPS-6), desenvolvida por Koopman *et al.* em 2002 e validada para Portugal por Ferreira *et al.* em 2010 (Neto, 2016). Os scores elevados referentes a maiores níveis de presentismo são representativos de melhor desempenho no trabalho e maior nível de produtividade. As escalas de avaliação variam entre 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente), sendo a pontuação total a média dos valores obtidos nas duas.

Dada o peso do *burnout* nos profissionais de saúde, torna-se relevante a avaliação a presença da sua sintomatologia, com recurso ao Inventário de *Burnout* de Maslach (MBI-HSS), proposto por Maslach e Jackson em 1981 e validado para Portugal por Marques-Pinto e Picado em 2011 (Neto, 2016). Esta escala integra o bloco C, onde são apresentadas 22 situações, que refletem as próprias atitudes para com o trabalho e com utentes e colegas de trabalho. A escala de avaliação vai desde zero (nunca) até ao seis (todos os dias). As dimensões em avaliação são a exaustão profissional (9 itens) incidindo na sobrecarga emocional e incapacidade de resposta, a despersonalização e cinismo (5 itens – “Sinto que trato alguns utentes como se fossem objetos impessoais”) e a falta de realização pessoal e profissional (8 itens), refletida na ausência de sentimentos realização pessoal. As incidências são consideradas baixas se as médias estiverem no percil inferior (1 a 2,33), moderadas no tercil médio (2,34 a 3,66) e elevadas no tercil superior (3,67 e 5).

Pode-se admitir que um nível baixo de *burnout* exprime-se em scores baixos ou médios nas dimensões exaustão emocional e despersonalização e scores elevados na realização pessoal; um nível moderado exprime-se em scores médios nas três dimensões; e um nível elevado reflete-se em scores elevados para as dimensões de exaustão profissional e despersonalização e scores baixos na realização pessoal (Maslach & Jackson, 1981 e Marques-Pinto & Picado, 2011, citados por Silva & Neto, 2018).

Por fim, o último bloco contempla um conjunto de questões socioprofissionais e indicadores laborais e de saúde dos participantes, no sentido de se obter uma melhor caracterização da amostra em estudo. Este bloco também permite o apuramento do Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida, sinalizando um nível de cansaço em dois momentos distintos (antes e de depois da jornada de trabalho), variando entre um nível baixo de desgaste e um nível intolerável de desgaste (Neto, 2016). Neste bloco também foram adicionadas, à versão original do questionário, algumas questões direcionadas para o contexto pandémico, recolhendo dados sobre fontes/potenciadores de ansiedade, bem como possíveis estratégias de *coping* usadas.

4. Apresentação e discussão de resultados

O enfermeiro desenvolve uma atividade profissional de grande relevo social, assumindo maior importância no contexto pandémico que se vivenciou. Estes profissionais detêm dois grandes âmbitos de atuação: as intervenções interdependentes, que são iniciadas por outro profissional de saúde e continuadas pelo enfermeiro (ex: administração de medicação prescrita), e as autónomas, decorrentes da sua própria avaliação e diagnóstico, dando origem a procedimentos para resolução das necessidades da pessoa doente. É um profissional que assegura a prestação de cuidados 24h por dia, participando ativamente no plano de tratamento e intervenções junto do doente e família. São um elo importante na cadeia de fornecimento de cuidados de saúde, mas cuja atuação suscita grandes exigências psicossociais para os enfermeiros, especialmente num contexto adverso como o da pandemia.

A amostra constituída neste estudo é de 40 enfermeiros do serviço Covid-19 do hospital em causa. Prevalece o sexo feminino na amostra, com 90% de enfermeiras. A faixa etária varia entre os 27 e os 64 anos, sendo que a maioria tem entre os 30 e os 40 anos (70%). Cerca de 47,5% é casada e 37,5% solteira. Sendo uma população jovem, 46,2% refere não ter filhos, 35,9% refere ter dois filhos e 15,4% tem apenas 1 filho.

É reconhecida a importância das atividades desportivas/lazer na saúde física e mental da população, no entanto, pode-se registar que 71,8% não pratica nenhuma atividade com regularidade e, entre os que realizam, prevalece o ginásio com 41,7%, seguida da caminhada com 33,3%. Relativamente às atividades domésticas, 84,6% realiza diariamente. As tarefas domésticas podem representar uma tensão e um esforço adicional, principalmente se existir dificuldade em conciliar o horário de trabalho e a vida pessoal e familiar. Nos últimos seis meses, 92,5% refere não ter apresentado nenhuma doença ou lesão.

O número médio de horas de trabalho diárias nos últimos três meses é de 8 horas (48,6%). A quase totalidade da amostra trabalha por turnos (90%) e, destes, 55% refere estar satisfeito com o sistema de turnos praticado, a par de 30% que refere se encontrar pouco satisfeito. Na população que realiza turnos, a rotação que prevalece é a sequência de manhã, manhã, noite, tarde, seguida de folga. Face às condições gerais de trabalho, 40% está satisfeito e 42,5 encontra-se pouco satisfeito, enquanto 12,5% está mesmo insatisfeito.

Metade dos enfermeiros inquiridos refere ter problemas em dormir. Viana (2016) reconhece o efeito do trabalho por turnos hospitalares na má qualidade de sono dos profissionais de enfermagem, referindo implicações no ritmo do ciclo vigília-sono e flutuações circadianas que geram diversas alterações endógenas, fisiológicas e psicológicas. Concluiu que o padrão e qualidade de sono e, consequentemente, qualidade de vida dos enfermeiros que trabalham por turnos, encontra-se comprometido comparativamente com os que trabalham em turnos diurnos, pois os horários irregulares dos turnos entram em conflito com os ritmos biológicos (Viana, 2016). Também Rocha e Martino (2010) observam uma relação entre os níveis de stress e a qualidade do sono nos diferentes turnos e repercussões negativas no trabalhador.

Quando questionados face ao nível geral de cansaço sentido antes de uma jornada de trabalho tendo por referência os últimos três meses, os enfermeiros manifestam um baixo desgaste (aceitável), representado por 45% da amostra, a par de um nível moderado de desgaste representado por 42,5% (Tabela 1). No entanto, depois do seu turno, 65% dos enfermeiros revela um desgaste de nível elevado. De uma forma geral, encontra-se vincado, através dos resultados obtidos, a exposição dos profissionais a níveis significativos de desgaste ao longo da sua jornada face as diversas exigências e características próprias da profissão. Face ao diferencial de nível de cansaço de entrada e saída é possível concluir que o período de descanso/repouso diário é eficaz, assumindo um papel recuperador, à exceção de um elemento que inicia e termina a jornada com nível intolerável. Os dados obtidos do Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida encontram-se explanados na Tabela 1 e vão ao encontro, por exemplo, ao estudo apresentado por Ferreira e Neto (2021).

Tabela 1 - Resultados do Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida

FADIGA ANTES	n	%
Nível baixo de desgaste (0-3) (aceitável)	18	45,0
Nível moderado de desgaste (4-5)	17	42,5
Nível elevado de desgaste (6-7)	4	10,0
Nível intolerável de desgaste (8-10)	1	2,5
Total	40	100
FADIGA DEPOIS		%
Nível baixo de desgaste (0-5) (aceitável)	5	12,5
Nível moderado de desgaste (6-7)	8	20,0
Nível elevado de desgaste (8-9)	26	65,0
Nível intolerável de desgaste (10)	1	2,5
Total	40	100

Relativamente aos resultados obtidos através da aplicação da escala de stress em atividades de saúde, estes evidenciam que, para a população inquirida, todos os fatores são considerados como *stressores* de intensidade moderada (Tabela 2). A carga de trabalho foi o fator considerado mais stressante (média de 2,77), a par com a incerteza quanto aos tratamentos (2,76) e conflitos com os médicos (2,59). A falta de apoio dos colegas (com média de 2,31) foi o fator menos stressante, ainda assim englobado também neste tercil médio.

Tabela 2 - Exposição a situações de stresse na equipa de enfermagem em estudo

Itens	Média	Intensidade do Stressor
Fator I - A morte e o morrer	2,58	Moderada
Fator II - Conflitos com os médicos	2,59	Moderada
Fator III - Preparação inadequada para lidar com as necessidades emocionais dos doentes e dos seus familiares	2,45	Moderada
Fator IV - Falta de apoio dos colegas	2,31	Moderada
Fator V - Conflitos com outros enfermeiros e com os chefes	2,34	Moderada
Fator V - Carga de Trabalho	2,77	Moderada
Fator VII - Incerteza quanto aos tratamentos	2,76	Moderada

Os resultados obtidos permitem concluir que os enfermeiros apresentam um nível moderado de exposição ao stress, onde a carga de trabalho parece ser o *stressor* mais saliente na sua atividade, que poderá ser representativo da falta de pessoal e consequente sobrecarga e, especificidade de tarefas a realizar em tempo reduzido. Estes resultados são coerentes com diversos estudos realizados na mesma área, em que o stress também é percebido a um nível moderado (Lima, 2019; Silva & Neto, 2018), sendo a carga de trabalho o fator considerado mais stressante na profissão (Oliveira, 2021). De salientar, ainda, que os conflitos com outros enfermeiros e chefes e a falta de apoio de colegas também não são sentidos como os fatores mais causadores de stress pelos enfermeiros noutros estudos, como, por exemplo, em Silva e Neto (2018).

O diagnóstico da sintomatologia de *burnout* revelada pelos participantes foi feita através do recurso às dimensões do Inventário de *Burnout* de Maslach, permitindo a avaliação da presença de sintomas em três dimensões interrelacionadas: a exaustão emocional, caracterizada por uma carência de energia, sentimento de sobrecarga emocional e esgotamento de recursos; a despersonalização e cinismo, marcada pela atitude distante e fria e insensibilidade para com doentes e restante equipa e, ainda, o nível de realização profissional e pessoal, que em caso de ausência reflete um sentimento de incompetência e frustração pessoal e com o trabalho (Maslach e Jackson, 1981, citados por Mangas et al., 2022). De acordo com os resultados obtidos (Tabela 3), o nível de exaustão emocional e de realização pessoal evidenciado foi moderado, em contraste com a despersonalização e cinismo que apresenta uma baixa incidência. Com estes dados, conclui-se que este conjunto de enfermeiros apresenta num nível baixo-moderado de sintomatologia de *burnout*.

Tabela 2 - Nível de sintomatologia de *burnout* no grupo de enfermeiros

Fator	Média	Tercil
Exaustão Profissional	2,30	Médio
Despersonalização e cinismo	1,06	Baixo
Realização pessoal e profissional	3,57	Médio

No entanto, torna-se evidente a existência de algum sentimento de exaustão e falta de realização pessoal e profissional, o que tem sido característica da profissão nos últimos anos, tal como já referido anteriormente noutros estudos (Batista & Bianchi 2006; Mangas et al., 2022; Laranjeira et al., 2022). Ainda assim, evidencia-se um grande compromisso e comprometimento com a profissão, fruto da baixa despersonalização e cinismo que os enfermeiros revelaram.

Estes resultados assumem relevo e necessidade de vigilância de SST, já que, tal como afirma Baptista et al. (2015), o *burnout* é uma síndrome de instalação gradual e que se pode iniciar com sentimentos de baixa realização pessoal e profissional, com esgotamento emocional a acompanhar, surgindo, posteriormente, a despersonalização e cinismo, como resposta defensiva. Mangas et al. (2022) acrescenta que a sobrecarga de trabalho tem sido encarada como um dos fatores mais associados ao desenvolvimento de *burnout* nos profissionais de saúde, situação com agravamento com a atual pandemia como revelam os dados do projeto SM-COVID19 (INSA, 2020), onde se manifestam níveis de ansiedade e *burnout* mais elevados entre os profissionais de saúde que cuidavam de doentes com Covid-19. Faria (2019) também concluiu, no seu estudo centrado na saúde psicológica dos enfermeiros, que os níveis de despersonalização e exaustão emocional eram mais elevados em enfermeiros que trabalhavam por turnos, mas que tinham a tendência a diminuir com a idade/anos de experiência profissional.

Tendo por base a aplicação da *Stanford Presenteeism Scale – 6* foi possível determinar os níveis de presentismo percebidos na equipa de enfermeiros estudada, através da conjugação das pontuações das duas dimensões do instrumento, a distração evitada (DE) e o trabalho completado (TC). Segundo Koopman *et al.* (2002), valores mais elevados na distração evitada referem-se a menor concentração no trabalho e, assim, pior estado psicológico do trabalhador para desempenhar as suas funções; ao invés, valores mais elevados no trabalho completado significa maior concentração para realizar e completar o trabalho. Quanto mais baixo for o score da dimensão TC, mais dificuldades o indivíduo tem em completar o seu trabalho devido ao seu problema de saúde. Portanto, o trabalho completado refere-se à quantidade de trabalho que é efetuado quando o trabalhador está sob a influência das causas de presentismo, ao passo que a distração evitada à capacidade de concentração que as pessoas demonstram quando se manifestam sintomas de presentismo, e quanto mais alto for o score nesta dimensão menor é a concentração no trabalho (Ferreira *et al.*, 2010). Então, um maior valor no score total e no TC e menor valor no DE expressam melhor estado psicológico e menor impacto do presentismo.

Perante estas interpretações pode-se ler os dados disponíveis na Tabela 4. Os resultados revelam que a distração evitada apresenta valor mais baixo face ao trabalho completado, evidenciando que a maioria dos enfermeiros consegue terminar as tarefas exigidas pela profissão, mantendo a concentração no seu trabalho, apesar de problemas de saúde que vão surgindo. A soma de ambas as dimensões se situa num tercil médio, pois de acordo com Neto (2016), a pontuação está no tercil inferior quando se situa entre 1 e 2,33, no tercil médio quando se situa entre 2,34 e 3,66 e no tercil superior quando se situa entre 3,67 e 5. Conclui-se, assim, que se está perante uma equipa de enfermeiros que apresentam um nível de moderado de presentismo, com um maior comprometimento psicológico do que físico.

Tabela 3 - Nível de presentismo nos enfermeiros inquiridos

Itens	Média	Tercil
Trabalho completado	3,13	Médio
Distração evitada	2,83	Médio
SPS-6 total	2,98	Médio

Estes dados estão consonantes com outros estudos presentes na literatura. Ferreira e Neto (2021) também evidenciaram um nível moderado de presentismo na equipa de enfermeiros que estudaram, tal como Palha (2014) e Barbosa (2016), que obtiveram um valor global moderado, acompanhado de um valor mais elevado na dimensão trabalho completado face à distração evitada. Apesar do cenário ser favorável na amostra estudada, importa perceber que as fontes de stress do quotidiano dos enfermeiros podem ser decorrentes do local de trabalho, vínculo profissional, turno de trabalho, experiência profissional e antiguidade no local de trabalho, as quais podem potenciar aumento dos níveis de presentismo na profissão, tal como verificou Lima (2019). Desta forma, é preciso ter atenção que à medida que aumenta a dificuldade em trabalhar doente, ou seja, a dimensão distração evitada, aumentam também as fontes de stress.

Relativamente à perceção dos enfermeiros inquiridos em relação às implicações e condições sentidas no ambiente laboral perante a pandemia da Covid-19, os dados obtidos encontram-se sistematizados na Tabela 5. Fica perceptível a situação de stress vivenciada pelos enfermeiros nessa fase, com 90% a indicar receio em regressar a casa após um turno e contaminar os seus familiares e 70% a sentir falta de segurança na realização das suas atividades. Estes dados são corroborados por outros estudos, tais como o de Oliveira (2021), em 94,1% dos seus inquiridos afirma ter sentido este

receio na pandemia. Também Barreto *et al.*, (2021) denotam que diversas alterações psicológicas inicialmente desvalorizadas na pandemia, ganham cada vez mais relevância através de estudos que demonstram as repercussões sentidas no sistema familiar, bem como os sentimentos de ansiedade, stresse e medo dos profissionais face ao risco de contaminação dos familiares, provocando afastamento do convívio social e familiar.

Os dados da Tabela 5 também deixam evidente que 87,5% dos enfermeiros discorda que a entidade empregadora tenha tido em consideração os riscos psicossociais aos quais estiveram expostos, o que revela a existência de um desconhecimento da real condição psicossocial destes profissionais. Isto ainda assume mais relevo, porque se for tido em conta que o facto de estarem na linha da frente no combate à Covid-19 faz com 75% dos enfermeiros reconhece a ocorrência de alterações provocadas na sua vida no presente, quer a nível de sono, alterações de humor, níveis de ansiedade, entre outras, e com que 85% considere que isso contribuiu para o aumento do seu cansaço e desmotivação.

Tabela 4 – Sentimento percebido de segurança no trabalho dos enfermeiros no contexto de pandemia

	Discordo totalmente	Discordo	Concordo	Concordo totalmente
a) Sentiu segurança na realização das suas atividades nesse período de pandemia	17,5%	52,5%	27,5%	2,5%
b) Sente que a sua entidade patronal esta preocupada com a segurança e saúde dos profissionais nessa fase de pandemia	15%	47,5%	35%	2,5%
c) Tem/teve receio de regressar a casa e contaminar os seus familiares	2,5%	7,5%	22,5%	67,5%
d) Sente que a situação pandémica alterou a sua vida no presente (sono, irritabilidade, ansiedade, etc)	12,5%	12,5%	30%	45%
e) Sente que esse período contribuiu para o aumento do seu cansaço e desmotivação profissional	--	15%	42,5%	42,5%
f) Considera que a entidade empregadora teve em consideração os riscos psicossociais aos quais esteve exposto nessa fase	40%	47,5%	10%	2,5%
g) Considera pertinente algum tipo de apoio psicológico/psicoterapia (individual ou em grupo) fornecido pela sua entidade empregadora	2,5%	12,5%	45%	40%

Deste modo, é notória a importância e pertinência do conceder um diferenciado tipo de apoio, nomeadamente psicológico/psicossocial por parte da entidade empregadora, tal como 85% dos enfermeiros concordam. Daí que seja de relevante existir uma atuação mais proactiva dos serviços de SST nestes contextos, estabelecendo-se um plano de ação face aos riscos psicossociais, focando a sua avaliação, prevenção e tratamento de sintomas/sinais já existentes, para se contribuir para o bem-estar dos enfermeiros e outros profissionais de saúde adjacentes.

5. Conclusão

A riqueza de uma empresa está dependente da saúde dos seus trabalhadores (OMS, 2010), por isso, a SST extrapola a esfera individual, dada a sua importância na produtividade e competitividade das empresas, bem como na sustentabilidade e bem-estar das comunidades e das sociedades nacionais. É reconhecido que um inadequado ambiente de trabalho psicossocial relacionado com o trabalho pode ter um impacto negativo na saúde física e bem-estar dos trabalhadores (DGS, 2021), ao invés, um ambiente psicossocial positivo promove o bom desempenho e o desenvolvimento pessoal (UGT, 2020), dado que não só o trabalho influencia a saúde e o bem-estar dos trabalhadores como também o trabalho é afetado pela condição de saúde e bem-estar dos trabalhadores.

A definição de ambiente de trabalho saudável tem contribuído para a inclusão dos fatores psicossociais e para a utilização do ambiente de trabalho como um espaço privilegiado para promoção

de saúde e para atividades preventivas, melhorando a saúde geral ao mesmo tempo que se evitam doenças e acidentes de trabalho (OMS, 2010). Portanto, importa que as empresas invistam de forma prioritária na saúde e segurança ocupacional, garantindo a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores às condições de trabalho. As instituições hospitalares não estão isentas dessas obrigações, devendo evidenciar ações concretas que acompanhem as orientações nacionais e internacionais nesta área. O trabalho em ambiente hospitalar carrega diversas exigências inerentes ao próprio cuidar e com constante exposição a situações de risco (Batista & Bianchi 2006), tal como se evidenciou ao longo do artigo. Também foi demonstrado que essas exigências foram agravadas pela situação pandémica do Covid-19 em muitos contextos hospitalares, ao esgotar as reservas de resiliência destes profissionais, colocando quer a trabalhadores e entidades empregadoras sobre uma grande pressão (Areosa & Queirós, 2020). No entanto, no caso concreto destes 40 enfermeiros de um serviço de internamento de doentes com Covid-19, esse agravamento não foi muito significativo. Os resultados obtidos evidenciam que a sobrecarga de trabalho foi reconhecida pelos enfermeiros inquiridos como o fator mais stressante, seguido da incerteza quanto ao tratamento e conflitos com os médicos. Ainda assim, a incidência foi moderada. O mesmo se verificou com os níveis de fadiga, exaustão emocional e falta de realização profissional.

Em termos globais, o cenário revelou vários aspetos psicossociais exigentes, mas sem se verificar exposições intoleráveis. O principal foco de preocupação dos profissionais estava mesmo no sentimento percebido de segurança no trabalho dos enfermeiros no contexto de pandemia. Existia muito receio de serem contaminados e contaminarem os seus familiares e amigos, bem como existia a ideia que a entidade empregadora não estava a fazer suficiente para assegurar eficazmente a sua SST, em particular no domínio psicossocial.

O contexto pandémico, a sobrecarga de trabalho, o stress, a fadiga acumulada e a multiplicidade de tarefas são passíveis de ter impacto sobre o estado de saúde e bem-estar psicológico dos profissionais contribuindo para a sua exaustão profissional (EU-OSHA, 2012; Américo & Neto, 2019). O *burnout* tem sido um problema transversal à profissão, apesar de neste grupo estudado, a sintomatologia revelada ser baixa-moderada.

É saliente importância a implementação de estratégias de interação no ambiente de trabalho e apoio social entre os profissionais, respetiva equipa e chefias nas relações de trabalho, dado que, face às pressões vividas no exercício do trabalho relacionamentos menos humanos e mais técnicos contribuem para o stress ocupacional contribuindo para menor qualidade de vida no trabalho (Umann, Guido, & Silva, 2014). Situações de stress e *presentismo* prejudicam o relacionamento interpessoal, gerando conflitos que, por sua vez, potenciam mais stress e desmotivação (Vieira, 2014). Recomenda-se que as estratégias de intervenção para a prevenção destes riscos psicossociais sejam direcionadas para o nível individual, com foco na opinião e envolvimento dos profissionais de saúde, e para ao âmbito organizacional, dirigidas ao ambiente de trabalho e forma como o trabalho é organizado (Mangas et al., 2022). Neste sentido, nas intervenções dirigidas aos profissionais de saúde sugere-se a formação e capacitação dos mesmos como pilar fundamental para enfrentar as situações mais geradoras de stress. Ações de formação em gestão de stress e resiliência, gestão de tempo, gestão de conflitos, estilos de vida saudáveis e prevenção de riscos psicossociais em geral, são tidas como muito relevantes. Aspetos como as estratégias de comunicação assertiva e trabalho em equipa, estratégias de conciliação da vida profissional e pessoal/familiar e técnicas cognitivo-comportamentais também são fundamentais para melhorar as capacidades de comunicação e as estratégias pessoais de coping (Mendanha et al., 2018; Mangas et al., 2022).

A entidade empregador dinamizar ações, depois de consultados os trabalhadores, que possam fomentar competências nestes domínios que se mencionou, bem como planear as dinâmicas laborais

de acordo com os bons princípios que estão associadas a essas formações e boas práticas que existem nessas áreas temáticas. Neste grupo profissional estudado também se revela fulcral estimular a prática de atividade física regular, podendo ser equacionados a implementação de programas de ginástica laboral no serviço hospitalar. Estas iniciativas têm com benefício no alívio do cansaço e do stress revelados, prevenção da fadiga física e mental fomentando o espírito de grupo (Neto, 2015).

A criação de um espaço de diálogo e partilha de preocupações, emoções, experiências e opiniões entre pares ou com presença de chefias, pode ser extremamente importante nesta fase pós pandemia como forma de minimizar alguns efeitos sentidos, incentivado um diálogo atento na identificação precoce destes fatores de risco (Mangas *et al.*, 2022). Nesses diálogos será importante refletir sobre a organização do trabalho por turnos e outros fatores organizacionais, já que existem alguma insatisfação dos enfermeiros inquiridos com essas vertentes e importa compreender os motivos da mesma. Aliado a esses espaços descentralizados de reflexão, importa ponderar como disponibilizar aconselhamento psicológico para os profissionais de saúde que desejem, via presencial ou à distância, suportadas por profissionais de saúde mental (psiquiatras ou psicólogos), assim como intervenções psicoterapêuticas estruturadas (terapia cognitivo-comportamental) (Mendanha *et al.*, 2018; Mangas *et al.*, 2022). Mangas *et al.* (2022) defendem que é do interesse da saúde pública que as organizações e governos nacionais reconheçam, priorizem e implementem intervenções eficazes para prevenir e gerir o stress e esgotamento nos profissionais de saúde, porque isso, permitirá o desenvolvimento de uma geração de trabalhadores mais saudável, “capaz de melhores resultados clínicos, com menos erros e encargos financeiros, levando a um funcionamento mais eficiente do setor da saúde, ainda que em contexto de crise” (p.228-229).

Neste estudo realizado, os níveis de stress, *burnout* e presentismo encontram-se num nível baixo ou moderado, mas ainda existem fontes de preocupação. Portanto, é importante privilegiar uma atuação preventiva nos riscos psicossociais e, não meramente baseada no tratamento. O desenvolvimento de um processo global de avaliação de riscos psicossociais do trabalho deverá ser uma prioridade para esta unidade hospitalar, por forma a se compreender, de forma abrangente, a realidade dos diferentes trabalhadores. A intervenção precoce pode ajudar a ultrapassar obstáculos e prevenir riscos, através de uma relação de proximidade com todos os enfermeiros, chefias e gestores, pois só com o envolvimento de todos na gestão dos riscos, é possível alcançar os níveis desejados de promoção da saúde e segurança no local de trabalho, com sustentabilidade do ambiente de trabalho (OMS, 2010).

Sugerem-se que, em futuras investigações, se possam contemplar amostras mais numerosas de enfermeiros e que se perspetivem os gastos escondidos e efeitos na qualidade dos cuidados prestados associados ao fenómeno do presentismo, *burnout* e stress nos hospitais. Assim como, estabelecer correlação entre os níveis de stress, de *burnout* e de presentismo, e destas dimensões com outras variáveis, nomeadamente as alterações no sono e no humor, conflitos na equipa, alta de realização pessoal e profissional e qualidade de vida, uma vez que não foi explorar esses domínios no estudo realizado.

5. Referencias Bibliográficas

- ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho (2012). *Campanha Europeia de Avaliação de Riscos Psicossociais* – 2012. [Acedido em 10/9/2022] Disponível em [https://www.act.gov.pt/\(pt-PT\)/CentroInformacao/campanhas/Documents/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Riscos%20Psicossociais/Cristina_Rodrigues.pdf](https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/campanhas/Documents/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Riscos%20Psicossociais/Cristina_Rodrigues.pdf)
- Aguiar, G. A. & Burgardt, B. F. (2018). A presença ausente: reflexões sobre o presentismo nas organizações de serviço público. *DESAFIOS-Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins*, 2018; 5(3):79-84.
- Almeida, T., Heitor, M., Santos, O., Costa, A., Virgolino, A., Rasga, C., Martiniano, H. & Vicente, A. (2020). *Saúde mental em tempos de pandemia - SM-COVID-19: relatório final*. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, INSA. DOI: <https://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/7245>
- Américo, S. & Neto, H. V. (2019). Exposição a riscos psicossociais numa amostra de trabalhadores de um Município. *International Journal on Working Conditions*. N.º 17, 43-68. DOI: <https://doi.org/10.25762/8nyh-7z03>.
- Areosa, J. & Queirós, C. (2020). Burnout: uma patologia social reconfigurada na era COVID-19?. *International Journal on Working Conditions*. N.º 20, 71-90. DOI: <https://doi.org/10.25762/abh3-qh73>
- Aronsson, G., & Gustafsson, K. (2005). Sicknes presenteeism: Prevalence, attendance-pressure factors, and an outline of a model for re-search. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, vol.47. n.º 9,(2005), p. 958-966.
- Aronsson, G., Gustafson, K., & Dallner, M. (2000). Sick but yet at work: an empirical study of sickness presenteeism. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 54, n.º 7, 502-509.
- Assembleia da República (2009). Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro - Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. *Diário da República*, n.º 176, Série I, 6170-6173
- Assembleia da República (2014). Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro - Procede à segunda alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, que aprova o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho”. *Diário da República*, n.º 19, Série I, 554-591.
- Barbosa, D. (2016). *Presente mas ausente: o fenómeno do presentismo em enfermeiros portugueses*. Dissertação de Mestrado. Porto: ESEP.
- Barreto, M.S., Hipolito A.B.L, Hipolito, M A L, Lise, F; Radovanovic, C.A. T., & Marcon, S.S. (2021). Pandemia da COVID-19: repercussões no quotidiano da família de profissionais de saúde atuantes em unidades emergenciais. *Esc Anna Nery*, 25(spe):e20210064. DOI:<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0064>
- Baptista, G., Gaivão, A. & Alves, L. (2015). Síndrome de Burnout no exercício da enfermagem. Saúde: do desafio ao compromisso. *Gestão em saúde*. Escola Superior de Enfermagem Oro José Timóteo Montalvão Machado. a Edição: junho 2015
- Batista, K.L & Bianchi, E. R. F. (2006). Estresse do enfermeiro em unidade de emergência. *Rev Latino-am Enfermagem*, 2006 julho-agosto; 14(4):534-9
- CHUC - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (2020). *Covid-19 - Impacto nos profissionais*. Acedido em 3/9/2022, Disponível em: <https://www.sns.gov.pt/noticias/2020/07/02/covid-19-impacto-nos-profissionais/>
- Couto, L. B, Santos, C. M., & Palermo, T. A. C. (2021). Estresse ocupacional e presentismo entre enfermeiros de um hospital público. *Cadernos UniFOA*, Volta Redonda, n. 45, 157-166, abril 2021.
- Cunha, S. & Neto, H.V. (2019). Condições psicossociais de trabalho em profissionais de saúde de uma Unidade de Cuidados Continuados. *CESQUA*, N.º 2, 110-131.
- DGS - Direção-Geral da Saúde (2018). *Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC) – Extensão 2018/2020*. Lisboa: DGS.
- EU-OSHA - Agência Europeia para Segurança e a Saúde no Trabalho (2007). *Expert forecast on Emerging psychosocial risks related to occupational safety and health*. Disponível em: <https://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807118>

- EU-OSHA (2012). *Guia eletrónico para a gestão de riscos psicossociais e de stresse. Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho*. Disponível em <https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications/e-guide-managing-stressand-psychosocial-risks>
- EU-OSHA (2015). *Locais de trabalho saudáveis – gestão do stresse. Prémios de boas práticas «Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis» 2014-2015*. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia. Disponível em <https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/OSH%20research%20priorities%20summary%20-%20pt.pdf>
- EU-OSHA (2017). *Riscos Psicossociais e Stress no Trabalho*. Disponível em <https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risksand-stress>
- Faria, S.A.R. (2019). *Saúde psicológica dos enfermeiros: um estudo sobre burnout e engagement*. Dissertação de Mestrado de Psicologia. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.
- Ferreira, A., Martinez L., Sousa, L., & Cunha, J. (2010). Tradução e Validação para a Língua Portuguesa das Escalas de Presentismo WLQ-8 e SPS-6. *Avaliação Psicológica*, Vol. 9, n.º 2, p. 253-266.
- Ferreira, J. I. M. & Neto, H. V. (2021). Exaustão e presentismo em enfermeiros de medicina interna hospitalar. *CESQUA*, N.º 4, 45-60.
- Flores-Sandí, G. (2006). Presentismo: Potencialidad en accidentes de salud. *Acta Médica Costarricense*, 48(1), 30-34 [consult em 20Setembro 2022]. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43448106>
- Fonseca, A. (2009). *Contribuição dos factores motivacionais para a satisfação no trabalho*. Dissertação de Mestrado em MBA/ Gestão Global. ISCTE: Lisboa
- Freitas, L. (2016). *Manual de Segurança e Saúde do Trabalho*. 3ª Ed. Edições Sílabo. Lisboa
- Fronteira, I. S. E. (2010). *Saúde dos Enfermeiros: Contributos para a sua Compreensão*. Dissertação de doutoramento em Saúde Internacional do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.
- Gilbreath, B., & Karimi, L. (2012). Supervisor behavior and employee presenteeism. *International Journal of Leadership Studies*, 7 (1), 114-131.
- Gosselin E., Lemyre, L., & Corneil, W. (2013). Presenteeism and absenteeism: differentiated understanding of related phenomena. *Journal of occupational health psychology*, 18(1):75-6.
- Grativol, K. (2008). *Jornada sem fim*. Criativa, Rio De Janeiro. Disponível em: <http://goo.gl/6h6u6N> [Consult. 15 setembro 2022].
- Hansen, C. D. & Andersen, J. H. (2008). Going ill to work: What personal circumstances, attitudes and work-related factors are associated with sickness presenteeism?. *Social Science & Medicine*. Vol. 67, n.º6, 956-1018.
- Hemp, P. (2004). Presenteeism: At work – but out of it. *Harvard Business Review*. [Em linha]. Vol. 82, n.º 10, 49-58. Disponível em: https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/Themen-Bibliothek/Fachthemen/Hemp_2004_Presenteeism.pdf
- Johns, G. (2010). Presenteeism in the workplace: a review and research agenda. *Journal of Organizational Behavior*, 31 (4), 519-542.
- Koopman, C., Pelletier, K. R., Murray, J.F., Sharda. C.E., Berger. M.L., Turpin. R.S., Hackleman. P., Gibson. P., Holmes. D.M., & Bendel, T. (2002). Stanford presenteeism scale: health status and employee productivity. *J Occup Environ Med*. Jan;44(1):14-20. doi: 10.1097/00043764-200201000-00004
- Laranjeira, C., Pereira, F., Querido, A., Bieri, M., & Verloo, H. (2022). Contributing Factors of Presenteeism among Portuguese and Swiss Nurses: A Qualitative Study Using Focus Groups. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 19, 8844. Doi: <https://doi.org/10.3390/ijerph19148844>
- Lima, J. (2019). *Saúde psicológica dos enfermeiros: presentismo e stress no trabalho*. Dissertação de Mestrado de Psicologia. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.
- Madeira, M. (2019). Burnout já está na lista das doenças da Organização Mundial da Saúde. *Público*. Disponível em: <https://www.publico.pt/2019/05/27/ciencia/noticia/burnout-ja-classificada-doenca-organizacao-mundial-saude-1874339>. [Pesquisa Realizada em 25 de Agosto de 2022]

- Mangas, M.D., Fernandes, C.P., & Cardoso, A.B. (2022). O burnout dos profissionais de saúde na pandemia COVID-19: como prevenir e tratar?. *Rev Port Med Geral Fam*,38:226-30
- Martinez, L. F., Ferreira, A. I., Sousa, L. M., & Cunha, J. V. D. (2007). A esperança é a última a morrer? Capital psicológico positivo e presentismo. *Comportamento organizacional e gestão*, 13(1), 37-54.
- Mendanha, M., Bernardes, P. & Shiozawa, P. (2018). *Desvendando o burn-out: uma análise interdisciplinar da síndrome do esgotamento profissional*. São Paulo: LTr.
- Neto, H. V. (2015). Estratégias organizacionais de gestão e intervenção sobre riscos psicossociais do trabalho, *Internacional Journal on Working Conditions*. N.º 9, 1-21.
- Neto, H. V. (2016). *Questionário sobre Stresse e Exaustão Profissional em Atividades de Saúde*. V.N. Gaia: ISLA.
- OIT - Organização Internacional do Trabalho (2019). Segurança e Saúde no Centro do Futuro do Trabalho. Disponível em <http://dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/relatorio-oit-abril-2019-pt-pdf.aspx>.
- Oliveira, V.C.M., (2021). *Stresse, exaustão profissional e coping de enfermeiros em contexto de pandemia covid-19*. Análise da exposição a riscos psicossociais dos enfermeiros em uma unidade de cuidados intensivos e intermédios em Lisboa. Dissertação de Mestrado. ISEC: LISBOA
- OMS - Organização Mundial de Saúde (2010). *Ambientes de trabalho saudáveis: Um modelo para ação para empregadores, trabalhadores, formuladores de políticas e profissionais* [Em linha]. Brasília: OMS. [Consult. 15 setembro 2022]. Disponível em: www.who.int/occupational_health/ambientes_de_trabalho.pdf.
- Ordem dos Enfermeiros (2015). CIPE - Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – Versão 2015. [Tradução]. Disponível na Internet: <https://www.ordemenfermeiros.pt/>
- Palha, C. (2014). *O presentismo em Enfermagem*. Dissertação de Mestrado. Porto: Escola Superior de Enfermagem do Porto.
- Quintas, S., Queirós, C., Marques, A., & Orvalho, V. (2017). Os enfermeiros e a sua saúde no trabalho: a relação entre depressão e burnout. *International Journal on Working Conditions*, N.º 13, 1-20.
- Rocha, M.C.P. & Martino, M.M.F. (2010). O estresse e qualidade de sono do enfermeiro nos diferentes turnos hospitalares. *Rev Esc Enferm USP*, 44(2):280-6
- Silva, N. & Neto, H.V. (2018). Nível de stresse, exaustão profissional e coping em profissionais de enfermagem num serviço de cuidados paliativos em situações agudas. *International Journal on Working Conditions*, N.º 15, 96-112.
- Simonetti, V., Pelle, C.D., Cerratti, F., Flacco, M.E., & Cicolini, G. (2021). Presenteeism levels among Italian nurses. A multicentric survey. *Professioni Infermieristiche*, Vol. 74 (1). 119-125. Consult em <file:///C:/Users/PC/Downloads/919-Articolo-2842-1-10-20210818.pdf>
- UGT – União Geral de Trabalhadores (2020). *Riscos Psicossociais no Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção*. Disponível em <https://www.ugt.pt/publicfiles/6qkw5lae6qr9tlwapatzl4lwttic2baax1txdzoj.pdf>
- Umann J, Guido L. A, & Grazziano E. S. (2012). Presenteísmo em enfermeiros hospitalares. *Rev. latino-am. enferm.*, 20(1):8. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/7SsdGdt5sftF7rNFkccyM5s/?format=pdf&lang=pt>
- Umann, J., Guido, L. A. & Silva, R. M. (2014). Estresse, coping e presenteísmo em enfermeiros que assistem pacientes críticos e potencialmente críticos. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 48 (5), 891-898.
- Viana, M.C.O. (2016) *Análise do padrão da qualidade do sono e a qualidade de vida dos enfermeiros nos turnos hospitalares*. Dissertação de Doutorado em Enfermagem. Natal/Rio Grande do Norte. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
- Vieira, M.L.C. (2014). *Presenteísmo na enfermagem: repercussões para a saúde do trabalhador e a organização hospitalar*. Dissertação de Mestrado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.